

Unser Alltag im Netz der schlaunen Gegenstände

Kurzfassung der TA-SWISS Studie «Das Vorsorgeprinzip in der Informationsgesellschaft» ▶

Notre quotidien pris dans la toile des objets futés

Résumé de l'étude TA-SWISS «Le principe de précaution dans la société de l'information» ▶

La nostra quotidianità nella rete degli oggetti intelligenti

Sintesi dello studio TA-SWISS «Il principio di prevenzione nella società dell'informazione» ▶

Our everyday life caught in a network of smart objects

Summary of the TA-SWISS study «The Precautionary Principle in the Information Society» ▶

Herausgeber – Editeur— Editore— Editor:

TA-SWISS – Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung – Centre d'évaluation des choix technologiques – Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche – Centre for Technology Assessment, Bern, 2003

Redaktion Kurzfassung – Rédaction du résumé – Redazione sintesi –

Résumé written by: Dr. Lucienne Rey, Bern und Erfurt

Traduction: Viviane Mauley, MVM Communication, Chesalles-sur-Moudon

Traduzione: Giovanna Planzi, Minusio

Translation: A.C. Hawkings Consulting & Services, Erlinsbach

Diese Kurzfassung beruht auf der TA-SWISS Studie – Le résumé se base sur l'étude TA-SWISS – Questa sintesi si basa sullo studio TA-SWISS – The résumé is based on the TA-SWISS study:

«Das Vorsorgeprinzip in der Informationsgesellschaft. Auswirkungen des Pervasive Computing auf Gesundheit und Umwelt»

Der TA-SWISS Bericht wurde von folgenden **Autorinnen und Autoren** verfasst – **Auteurs** du rapport TA-SWISS – **Autori** del rapporto TA-SWISS – **Authors** of the TA-SWISS report:

Prof. Dr. Lorenz M. Hilty, Projektleiter; Andreas Köhler; Claudia Som; Dr. Arend Brunink, alle EMPA, St. Gallen; Siegfried Behrendt; Lorenz Erdmann; Felix Würtenberger, alle Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, Berlin; Prof. Dr. Mathias Binswanger, Fachhochschule Solothurn Nordwestschweiz, Olten; Prof. Dr. Niels Kuster; Dr. Jürg Fröhlich, Foundation for Research on Information Technologies in Society, Zürich.

Betreuung des TA-SWISS Berichtes – Supervision du rapport TA-SWISS – Supervisione del rapporto TA-SWISS – Supervisor of the TA-SWISS report:

Dr. Danielle Bütschi, Centre d'évaluation des choix technologiques, Genève

Die TA-SWISS Studie wurde unterstützt durch – L'étude TA-SWISS a été réalisée avec le support de – Lo studio TA-SWISS è stato sostenuto da – The TA-SWISS study was supported by :

Bundesamt für Gesundheit BAG, Bern
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft BUWAL, Bern und
Bundesamt für Kommunikation BAKOM, Biel

Der vollständige Bericht kann kostenlos bezogen werden beim:
Le rapport complet peut être obtenu gratuitement à l'adresse suivante:
Il rapporto integrale può essere richiesto gratuitamente presso il:
Copies of the report can be obtained free of charge from:

Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung

Birkenweg 61, CH-3003 Bern

Tel. +41 (0) 31 322 99 63

Fax +41 (0) 31 323 36 59

E-Mail ta@swtr.admin.ch

Internet www.ta-swiss.ch

www.publiforum.ch

TA-SWISS Das Zentrum für Technologiefolgen- Abschätzung

Neue Technologien bieten oftmals entscheidende Verbesserungen für die Lebensqualität. Zugleich bergen sie mitunter aber auch neuartige Risiken, deren Folgen sich nicht immer von vornherein absehen lassen. Das Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung untersucht die **Chancen und Risiken** neuer technologischer Entwicklungen in den Bereichen «Biotechnologie und Medizin», «Informationsgesellschaft» und «Mobile Gesellschaft». Seine **Studien** richten sich sowohl an die Entscheidungstragenden in Politik und Wirtschaft als auch an die breite Öffentlichkeit. Ausserdem fördert TA-SWISS den Informations- und Meinungsaustausch zwischen Fachleuten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und der breiten Bevölkerung durch **Mitwirkungsverfahren** (zum Beispiel PubliForen und publifocus).

Das Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung ist dem Schweizerischen Wissenschafts- und Technologierat angegliedert. Der SWTR berät den Bundesrat in wissenschafts- und technologiepolitischen Belangen.

TA-SWISS Le Centre d'évaluation des choix technologiques

Souvent susceptibles d'avoir une influence décisive sur la qualité de vie des gens, les nouvelles technologies peuvent en même temps comporter des risques latents qu'il est parfois difficile de percevoir d'emblée. Le Centre d'évaluation des choix technologiques s'intéresse aux **avantages et aux inconvénients** potentiels des nouvelles technologies qui se développent dans le domaine des sciences du vivant et santé, de la société de l'information et de la mobilité. Ses **études** s'adressent tant aux décideurs du monde politique et économique qu'à l'opinion publique. Il s'attache, en outre, à favoriser par des **méthodes dites participatives**, telles que les PubliForums et publifocus, l'échange d'informations et d'opinions entre les spécialistes du monde scientifique, économique et politique et la population.

Le Centre d'évaluation des choix technologiques est rattaché au Conseil suisse de la science et de la technologie, qui a pour mission de faire des recommandations au Conseil fédéral en matière de politique scientifique et technologique.

TA-SWISS Il Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche

Spesso le nuove tecnologie migliorano sensibilmente la qualità della nostra vita. Contemporaneamente, però, possono anche nascondere nuovi rischi, le cui conseguenze non sono sempre prevedibili. Il Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche esamina le **opportunità e i rischi** dei nuovi sviluppi tecnologici nei settori scienze della vita e della salute, società dell'informazione e mobilità. I suoi **studi** si rivolgono sia ai responsabili della politica e dell'economia, sia al pubblico. Inoltre, TA-SWISS favorisce lo scambio di informazioni e di opinioni tra esperti della scienza, dell'economia e della politica e la popolazione attraverso **processi partecipativi** (ad esempio i PubliForum e i publifocus). Il Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche è annesso al Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia, che consiglia il Consiglio federale in materia di politica scientifica e tecnologica.

TA-SWISS The Centre for Technology Assessment

New technology often leads to decisive improvements in the quality of our lives. At the same time, however, it involves new types of risks whose consequences are not always predictable. The Centre for Technology Assessment examines the potential **advantages and risks** of new technological developments in the fields of life sciences and health, information society and mobility. The **studies** carried out by the Centre are aimed at the decisionmaking bodies in politics and the economy, as well as at the general public. In addition, TA-SWISS promotes the exchange of information and opinions between specialists in science, economics and politics and the public at large through **participatory processes**, e.g. PubliForums and publifocus.

The Centre for Technology Assessment is attached to the Swiss Science and Technology Council, which advises the Federal Council on scientific and technological issues.

La nostra quotidianità nella rete degli oggetti intelligenti

Sintesi dello studio TA-SWISS «Il principio di prevenzione nella società dell'informazione – Effetti del Pervasive Computing (informatica onnipresente) sulla salute e sull'ambiente»

Manchester MARK 1 (Photo: www.chstm.man.ac.uk/nahc)

«Penso che vi sia un mercato mondiale per forse cinque computer.»

Thomas Watson, IBM, 1943

Quando gli oggetti bisbigliano tra di loro...

Una tastiera, uno schermo, qualche cavo – queste le caratteristiche tipiche dei computer del giorno d'oggi. Le cose potrebbero però presto cambiare: in futuro penne, aspirapolvere, occhiali e altri oggetti d'uso quotidiano conterranno minuscoli computer e saranno collegati tra di loro senza fili.

15 metri di lunghezza, 2,5 metri di altezza e 35 tonnellate di peso: queste le misure di MARK 1, uno dei primi computer, nato negli stabilimenti dell'IBM all'inizio degli anni Quaranta. Benché un moderno PC possa essere collocato tranquillamente su una scrivania, le sue prestazioni sono milioni di volte più potenti di quelle del suo progenitore.

Nel mondo dei computer il processo di rimpicciolimento balza particolarmente all'occhio, ma la miniaturizzazione caratterizza il progresso in molti settori della tecnica. Anche nelle telecomunicazioni gli apparecchi sono sempre più maneggevoli: i primi apparecchi radio portatili pesavano ancora sui 15 kg, mentre i cellulari dell'ultima generazione non superano i 100 g e sono diventati così piccoli da mettere talvolta alla prova la destrezza degli utenti. Anche i sensori che misurano la

temperatura o l'umidità o che registrano immagini e movimenti non sono stati risparmiati da questa tendenza e sono diventati sempre più piccoli ed efficienti.

In teoria, computer, sensori, emittenti e ricevitori ridotti a dimensioni microscopiche possono essere integrati nei più svariati utensili, potenziandone le prestazioni e ampliandone le possibilità d'impiego: con l'integrazione della microelettronica, i nostri oggetti d'uso quotidiano diventano infatti «intelligenti» – a seconda del bisogno, possono registrare, memorizzare ed elaborare dati. E grazie alla comunicazione senza fili sono inoltre in grado di collegarsi tra di loro e scambiarsi le informazioni raccolte.

Un microcomputer nella giacca

A prima vista, una giacca o un paio di occhiali non hanno ancora molto in comune con un computer – ma le cose potrebbero presto cambiare. Sarà forse inserito nel risvolto della giacca l'apparecchio di comunicazione multifunzionale del futuro. «Pervasive Computing» o «Ubiquitous Computing» – pervasività o ubiquità dei computer: così gli esperti chiamano la visione secondo cui un giorno computer microscopici saranno integrati nei più svariati oggetti e onnipresenti nella vita di tutti i giorni. Tra dieci anni, per un miliardo

di persone potrebbero essere disponibili mille miliardi di oggetti muniti di componenti elettroniche e collegati in rete – almeno se si esaudiranno le aspettative del fabbricante di computer IBM.

Esteriormente, l'oggetto arricchito di componenti elettroniche praticamente non si distinguerà dalla versione tradizionale. I chip possono infatti essere integrati in modo discreto e gli oggetti d'uso quotidiano «intelligenti» non saranno meno maneggevoli di quelli che conosciamo oggi. Nelle loro funzioni, tuttavia, saranno tutta un'altra cosa rispetto ai loro predecessori «stupidi»: reagiranno agli stimoli dell'ambiente e saranno in grado di adeguare il loro comportamento di conseguenza e di fornire tutte le informazioni necessarie. Nel linguaggio specializzato, questa capacità è detta «sensibilità al contesto»: così, ad esempio, in futuro un bicchiere di birra dotato di un sensore potrebbe segnalare al cameriere che il cliente ha vuotato il bicchiere o che se lo sta portando via.

Conseguenze poco chiare

In merito a ciò che ci offrirà l'imminente «avanzata dell'intelligenza» degli oggetti d'uso quotidiano si possono solo fare speculazioni. Il fatto di vivere in un ambiente che ospita innumerevoli oggetti che emettono incessantemente onde radio può avere degli effetti sulla nostra salute? Cosa significa per l'ambiente la presenza nei rifiuti di piccolissime componenti elettroniche che creano problemi nell'ambito del riciclaggio e dell'incenerimento? Come cambierà il nostro bilancio energetico se per organizzare la vita di tutti i giorni ci affideremo sempre più a

s sofisticati utensili elettronici, che presuppongono un'alimentazione energetica e un'infrastruttura di rete permanenti?

È attorno a questi interrogativi che ruota lo studio «Il principio di prevenzione nella società dell'informazione» (TA 46/2003) del Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche TA-SWISS, di cui la presente sintesi raccoglie le principali conclusioni. Il rapporto di base TA 43/2002 (A Basis for IT Assessment) mostra altri possibili effetti delle tecnologie dell'informazione, che dovranno essere esplorati meglio nell'ambito di studi futuri.

«Il computer è la conseguenza logica dello sviluppo umano: intelligenza senza morale.»

John Osborne

Dal dente blu alle reti senza fili: piccolo glossario

Bluetooth: il «dente blu» non è uno degli effetti collaterali che dobbiamo temere utilizzando regolarmente la trasmissione senza fili di dati, ma uno standard radio. Il suo inventore gli ha dato questo nome singolare in memoria del re Harald Blåtand (in inglese Bluetooth, «dente blu»), che regnò in Danimarca e in Norvegia nel Decimo secolo e convertì i popoli nordici al cristianesimo. Pare che il soprannome «dente blu» gli sia stato affibbiato per la sua passione per i mirtili. E per via della sua spiccata capacità di unificare e trasmettere, al creatore del piccolo chip che collega apparecchi nel raggio di circa 10 metri tramite segnali nella gamma ad altissima frequenza, senza fili, deve essere sembrato un patrono adatto.

GSM: originariamente, l'abbreviazione stava per «Groupe spécial mobile», un gruppo incaricato di sviluppare uno standard radio mobile digitale moderno all'inizio degli anni Ottanta. Le tre lettere sono poi state ritradotte in Global System for Mobile Communication e oggi designano una tecnologia radio cellulare. Inizialmente, il sistema GSM è stato definito per la gamma dei 900 megahertz. Le reti di comunicazione mobile previste in sostituzione del GSM (ad esempio l'UMTS) utilizzano procedure di modulazione differenti e potrebbero quindi avere altri effetti sugli esseri viventi.

LAN: le reti locali (**L**ocal **A**rea **N**etworks) possono essere realizzate sia mediante cavi (generalmente via Internet) che senza fili (sotto forma di WLAN, **W**ireless **L**ocal **A**rea **N**etwork) e servono alla trasmissione di dati su distanze brevi, ad esempio all'interno di un edificio.

Transponder: questo termine, formato dalle due parole Transmitter (= trasmettitore) e Responder (= risponditore), designa un chip che memorizza piccole quantità di dati, che possono essere letti senza fili.

UMTS: Universal Mobile Telecommunications System – tecnologia radio della terza generazione. È utilizzata nella gamma dei 2 gigahertz e consente, oltre a servizi di telefonia, anche applicazioni multimediali (testo, immagini, suoni).

Dalle radiazioni del telefonino allo smog dei dati?

Da quando il cellulare ha compiuto la sua marcia vittoriosa nella comunicazione interpersonale, i collegamenti senza fili non sono più una novità. Ciononostante, non è ancora chiaro quali conseguenze potrebbe avere la tecnica radio per l'organismo umano. E sono quasi del tutto ignoti gli effetti del Pervasive Computing, che porterà in casa e nei veicoli una nuova forma di «cocktail di onde». Inoltre, porteremo sempre più emittenti direttamente sul corpo.

Siamo ormai abituati agli occupatissimi contemporanei, che in treno o sul tram chiedono col cellulare un aggiornamento sugli ultimi eventi in ufficio o a casa. Se non altro, sulle linee principali le FFS offrono dei vagoni silenziosi a coloro che preferiscono rinunciare all'ascolto di conversazioni private. Vi sono tuttavia delle persone che vedono nella crescita esponenziale dell'impiego dei telefoni cellulari non solo una seccatura, ma addirittura una minaccia per la salute.

Cittadini preoccupati si oppongono alle cosiddette radiazioni non ionizzanti (RNI) e cercano di impedire l'installazione di stazioni di base fisse. È probabilmente da ricondurre anche all'acceso dibattito pubblico il fatto che la ricerca si sia chinata sugli effetti delle RNI per l'uomo e per gli animali e abbia svolto innumerevoli studi. Questi studi si limitano di norma ai segnali pulsati dello standard GSM. Le attuali conoscenze sul GSM, ancora insufficienti, non sono però direttamente trasferibili al Pervasive Computing, dato che

qui di norma entrano in gioco frequenze di emissione più basse, ma un maggior numero di emittenti.

Le onde pulsate ci faranno ammalare?

In alcune persone le onde elettromagnetiche suscitano disagio. Gli oppositori della tecnica radio mobile temono che i segnali dei cellulari pulsati a 217 hertz possano compromettere la salute, dato che il sistema nervoso degli esseri viventi sfrutta basse frequenze analoghe. Tra i ricercatori, le opinioni divergono: dopo che con valori limite fissati di conseguenza è stato escluso un effetto termico dannoso (e cioè un riscaldamento dei tessuti dovuto all'assorbimento di radiazioni), la maggior parte degli specialisti in un primo tempo ha ritenuto improbabile che potessero verificarsi effetti non riconducibili a un riscaldamento. Recentemente, però, sono emersi migliaia di studi scientifici in materia, che esaminano se i raggi non riscaldanti del cellulare influenzano lo scambio di calcio tra cellule nervose e altre cellule o se hanno degli effetti sul sistema emopoietico.

Negli ultimi tempi, esperti di ricerca sul sonno dell'Università di Zurigo hanno dimostrato che durante il sonno i flussi cerebrali subiscono delle mutazioni se una persona è stata esposta precedentemente alle radiazioni dei cellulari. Questo effetto si verifica unicamente con i segnali pulsati – ed è assente se la persona è stata irraggiata con frequenze vettore non pulsate. Non è però chiaro se una variazione dei flussi cerebrali comporti a sua volta conseguenze – positive o negative – per la salute.

Il Pervasive Computing può significare più radiazioni – o meno

È prevedibile che i microcomputer del futuro emetteranno segnali a varie frequenze vettore, comprese tra 1 e 6 gigahertz circa; frequenze di pulsazione tipiche si aggirano sui 100 hertz (UMTS) e sui 1600 hertz (Bluetooth). Non si sa se queste onde possano avere un influsso sull'organismo umano.

Vi sono tuttavia scenari che prevedono che, grazie a nuovi standard radio, con il Pervasive Computing il carico di radiazioni complessivo potrebbe essere ridotto rispetto al livello attuale. Una premessa è che gli apparecchi mobili padroneggino vari standard radio e comunichino sempre attraverso la rete che presuppone la minor potenza di trasmissione. Nel raggio d'azione di un WLAN, ad esempio, il contatto dovrebbe così essere stabilito attraverso questo via Internet e solo in «pieno campo» attraverso la rete della telefonia mobile (GSM o UMTS), che richiede potenze di trasmissione superiori.

Onde pulsate

Oggi il GSM, la seconda generazione radio mobile, rappresenta il punto di partenza tecnologico per l'ulteriore sviluppo del Pervasive Computing. Per far sì che nell'area coperta da una stazione di base (una cosiddetta cella radio) possa telefonare contemporaneamente il maggior numero di utenti, le frequenze vettore sono suddivise in otto «intervalli di tempo» – sono quindi sovrapposte attraverso una pulsazione. In questo modo, otto cellulari possono emettere e ricevere segnali alla stessa frequenza, ma in modo sfalsato nel tempo – ciascuno nel proprio intervallo di tempo. Ogni cellulare emette per 0,577 millisecondi ed è nuovamente di turno dopo una pausa di 4,613 millisecondi, il che dà una frequenza di pulsazione di 217 hertz. In questo sistema, il singolo cellulare riceve tutte le informazioni ricevute anche dagli altri apparecchi alla stessa frequenza, ma decodifica solo i pacchetti di dati che rientrano nell'intervallo di tempo che gli è stata assegnato.

«Il computer è una scoperta grandiosa. Si commettono tanti errori quanto in passato. Ma non è colpa di nessuno.»

Ignoto

Nuove interfacce uomo-macchina

I trasporti, il lavoro, l'abitazione, la sanità e il tempo libero potrebbero essere radicalmente trasformati dal Pervasive Computing. La tecnica innovativa ha il potenziale di cambiare molte cose a beneficio degli utenti – anche se determinate applicazioni per il momento sembrano ancora molto ludiche.

Saranno così piccoli da poter essere inseriti nella pittura delle pareti: i cosiddetti «granelli di polvere elettronici» ricavano l'energia necessaria per funzionare dalle fluttuazioni di temperatura dell'ambiente circostante e si collegano attraverso delle antenne, dando vita a «pitture intelligenti». Questi granelli potranno regolare il clima dell'ambiente o servire da grande schermo – è perlomeno quanto sognano i ricercatori che lavorano sugli E-Grains.

Quando i microchip troveranno spazio praticamente su ogni superficie, le loro possibilità d'impiego saranno illimitate. Quale supporto si potrà utilizzare una piastrina in materia sintetica o un materiale tessile. Nell'ambito dell'identificazione di merci e persone, nel mondo del lavoro, ma anche nel tempo libero, il Pervasive Computing prospetta numerose possibilità d'impiego.

Novità in automobile

L'automobile assume un ruolo di prototipo nello sviluppo di applicazioni «intelligenti». Secondo gli esperti, il collegamento integrale senza fili si affermerà probabilmente dapprima

ma nel traffico individuale motorizzato: siccome rappresenta un sistema di per sé chiuso e il suo rifornimento energetico è stabile, l'automobile si presta infatti perfettamente quale piattaforma pilota per le nuove applicazioni della tecnica dell'informazione e della comunicazione. Sistemi di navigazione tenuti sempre aggiornati grazie alla trasmissione di dati senza fili dalla centrale del traffico iniziano a diffondersi su larga scala e computer di bordo e schermi televisivi sono presenti già oggi nei bolidi più costosi. Gli accessori elettronici aumentano però anche la sicurezza. Nella «Phaeton», il pezzo di lusso della Volkswagen, ad esempio, sensori e assistenti elettronici non solo migliorano il comfort, ma prevengono anche le collisioni: l'assistente di frenata riduce la velocità non appena davanti si presenta un ostacolo imprevisto e il cosiddetto controllo della distanza di sicurezza assiste il conducente della limousine lunga cinque metri durante le manovre di parcheggio. Suscita interesse in particolare la «cintura di sicurezza virtuale», che secondo gli esperti dovrebbe essere pronta per la produzione in serie entro il 2007. Sia il traffico passeggeri individuale che il traffico merci e i trasporti pubblici subiranno radicali cambiamenti per effetto del collegamento in rete senza fili. Gli effetti della cosiddetta telematica dei trasporti sono esaminati in uno studio separato del Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche («Sulla strada verso la mobilità intelligente», TA-SWISS 45A/2003).

Tenere sotto controllo la quantità, restare sulle tracce del singolo

Anche se la coda davanti alla cassa del supermercato è lunga, oggi la nostra pazienza è messa alla prova solo limitatamente: sono ormai passati i tempi in cui ogni prezzo doveva essere tippato singolarmente e ora la cassiera si limita a leggere il codice a barre con il raggio laser. Un giorno, i cosiddetti Smart Labels potrebbero rendere del tutto superflue le casse: nel negozio del futuro, il cliente passerà attraverso una barriera dotata di un lettore, che grazie alle etichette intelligenti riconoscerà quali articoli sono stati presi dagli scaffali. La merce non dovrà neanche essere tolta dalle borse, dato che per gli Smart Labels non è necessario il contatto visivo. L'importo della spesa sarà poi addebitato direttamente sul proprio conto attraverso la carta della banca.

Diffusi sotto forma di etichette autoadesive, i Transponder (cfr il riquadro «Dal dente blu...»), sottili come un foglio di carta, riescono non solo a identificare i beni, ma anche ad agevolare la separazione automatica. Il fatto che gli Smart Labels possano essere letti senza contatto né fisico né visivo offre grandi vantaggi ad esempio nell'ambito del trasporto dei bagagli negli aeroporti o dello smistamento della posta. Anche le biblioteche puntano sempre di più sugli Smart Labels nei loro sistemi di prestito. Il vantaggio rispetto ad altri sistemi di identificazione è evidente: le etichette intelligenti possono infatti memorizzare anche informazioni supplementari (come la composizione di un prodotto o le prestazioni di garanzia).

Photo: www.canadiandriverr.com

Gli Smart Labels possono essere non solo incollati sui prodotti, ma anche fissati alle persone – ad esempio con un braccialetto – e semplificare i controlli dell'accesso in discoteca, sullo sci-lift o in treno. Le opportunità di mercato delle etichette intelligenti sono aumentate ulteriormente dal fatto che possono essere riscritte a piacere con nuovi dati.

Quando il computer prende piede nella scarpa

Dinamico, attento alle nuove tendenze e mobile: queste le caratteristiche del pubblico bersaglio per cui sono concepiti i cosiddetti Wearables. Si tratta di apparecchi elettronici portati sul corpo, ad esempio mediante gli indumenti. In collaborazione con la Philips, nella collezione «Industrial Clothing Design»

il fabbricante di jeans Levis ha inserito giacche dotate di auricolari e un microfono nel collo.

È già sul mercato il reggiseno sportivo, che misura le pulsazioni e fornisce dati utili per il piano d'allenamento, e l'industria sta pensando di produrre delle scarpe con un accumulatore e un sistema di localizzazione integrato. Per il momento, questi progetti si concentrano ancora su applicazioni nel settore del tempo libero, ad esempio per ascoltare musica o fare sport. Il Massachusetts Institute of Technology (MIT) punta dal canto suo sullo sviluppo di indumenti sensibili al contesto destinati a riconoscere quali oggetti porta con sé chi li indossa, in modo da avvisarlo se perde il portamonete o le chiavi.

Elettronica al servizio della salute

Probabilmente la sanità è il settore in cui il Pervasive Computing rivela maggiormente il suo carattere a doppio taglio. Da un lato gli oppositori dell'«elettrosmog» sospettano che la salute umana rischia di subire dei danni se il carico di segnali per effetto dello scambio di dati senza fili continua ad aumentare. Dall'altro i malati potrebbero approfittare in modo particolare delle nuove applicazioni tecnologiche.

Quando suona la sirena e lampeggia la luce azzurra, ogni minuto è prezioso. Sono già in funzione i primi notebook che registrano il referto medico durante gli interventi d'emergenza e inviano questi dati via radio all'ospedale. La stazione del pronto soccorso riceve così i dati ancora prima che arrivi l'ambulanza. Le larghezze di banda disponibili attualmente pongono però dei limiti allo scambio di dati. Con i futuri standard radio potranno invece essere trasmesse anche immagini ad alta risoluzione, importanti per la diagnosi medica.

Grazie a computer miniaturizzati e ai collegamenti in rete senza fili, è possibile costruire apparecchi maneggevoli di monitoraggio individuale della salute, che ampliano sensibilmente il margine di libertà dei malati cronici. Senza che il paziente sia ostacolato da cavi, sensori inseriti nel o sul corpo misurano continuamente i parametri vitali – l'ECG per le persone che rischiano l'infarto, i rumori respiratori per gli asmatici, il livello di glicemia per i diabetici. Le serie di misurazioni continue migliorano la base di dati per la diagnosi e se lo stato di salute peggiora, il personale medico è avvisato automatica-

mente. Da questo «Personal Health Monitoring», gli esperti si aspettano notevoli possibilità di risparmio, dato che potranno essere ridotti i ricoveri in ospedale e l'assistenza nelle case di cura.

Anche la chirurgia rappresenta un campo d'applicazione per le reti senza fili. Un minuscolo taglio è sufficiente per introdurre all'interno del corpo microscopici robot chirurgici. Sullo schermo appare un'immagine del tessuto ingrandita, trasmessa senza fili, in modo tale che gli interventi possono essere telecomandati con una precisione di pochi centesimi di millimetri. L'ulteriore miniaturizzazione della microelettronica aumenterà anche l'efficienza degli impianti – si pensi da esempio a «protesi sensoriali» per i non udenti o i ciechi.

Anche le nuove conquiste della tecnica medica, però, probabilmente non sono del tutto immuni da effetti collaterali problematici. In particolare nel caso dei trapianti o di altre componenti microelettroniche portate costantemente a contatto con il corpo, bisogna vedere quanto l'organismo possa sopportare il corpo estraneo. Va infine esaminato attentamente l'effetto delle radiazioni elettromagnetiche emesse nelle immediate vicinanze del tessuto: anche in caso di potenze d'emissione molto basse, tale effetto è infatti localmente forte. Soprattutto nel caso dei trapianti, gli esperti ritengono possibile che a lungo termine lo scambio naturale di segnali tra le cellule risulti compromesso.

In ogni caso, bisognerà chiarire se il guadagno in qualità della vita per i malati compensa eventuali rischi delle nuove forme di trattamento. Su questo sfondo, è impensabile

dotare persone sane di protesi elettroniche per aumentarne l'efficienza. Alcuni ricercatori sognano tuttavia di poter trapiantare sistemi che consentano uno scambio di dati diretto con il cervello – la memoria potrebbe così essere potenziata elettronicamente.

Una casa ai vostri ordini

Photo: www.futurelife.ch

Circa due milioni di euro: questo il prezzo pagato da Otto Beisheim, fondatore della catena commerciale tedesca Metro, per concretizzare la sua visione di comfort abitativo. La sua casa del futuro è stata costruita nel villaggio di Hünenberg, sopra il Lago di Zugo. Il progetto pilota è stato avviato nel 2000, quando una famiglia affascinata dalla tecnica si è trasferita nel nuovo domicilio

per sperimentare le applicazioni futuristiche nella vita di tutti i giorni: il sistema informatico della casa reagisce alla voce e, in base ai comandi corrispondenti, accende lampade e altri apparecchi. Sia per gli utilizzatori che per il software è tuttavia stato necessario un periodo di apprendimento: all'inizio succedeva che il sistema informatico interpretasse male dei suoni e prendesse il fischio del bollitore per l'ordine di mettere in funzione il videobeamer. In questa casa, le finestre si chiudono da sole quando comincia a piovere e anche il tosaerba a energia solare taglia l'erba autonomamente. La «Futurelife-house» si occupa addirittura di una parte della spesa: l'ordinazione è immessa dal computer della cucina – a tal fine è registrato il codice a barre degli articoli desiderati – e il grande distributore deposita la merce desiderata nella «Sky box», una specie di cassetta delle lettere frigorifera. Ovviamente, le principali funzioni della casa, ad esempio il riscaldamento, possono anche essere comandate a distanza. A differenza di altri progetti pilota, come «Living tomorrow II» a Bruxelles, la «Futurelife-house» di Hünenberg rispetta comunque la sfera privata dei suoi occupanti: si è infatti rinunciato ad esempio all'integrazione di un apparecchio per la diagnosi dell'iride nello specchio del bagno o di dispositivi d'analisi delle feci nel WC, che danno immediatamente l'allarme in caso di sintomi di malattia.

Maggiori informazioni all'indirizzo: www.futurelife.ch

Photo: www.autoidcenter.org

«Una macchina può svolgere il lavoro di cinquanta persone ordinarie, ma non può sostituirla neanche una di straordinaria.»

Elbert Hubbard

Quando l'ambiente e la società sono pervasi da chip digitali

Il collegamento in rete degli oggetti permette di rendere più efficienti molti processi. Si aprono così potenziali per l'utilizzazione economica delle risorse. Se però i guadagni in efficienza sono compensati da un netto aumento delle attività, il Pervasive Computing può portare a un maggior consumo di materiale e a ritmi più frenetici nella vita di tutti i giorni.

Davanti a faticose faccende domestiche chi non si è mai augurato l'aiuto di diligenti gnomi? In un futuro non lontano, frigoriferi, aspirapolvere e tosaerba intelligenti potrebbero fare il loro dovere autonomamente e discretamente. I proprietari sarebbero così alleggeriti da attività quotidiane di routine e nel bilancio energetico si registrerebbero vantaggi grazie al collegamento in rete senza fili impostato in modo ottimale: se ad esempio registra che l'abitazione resta vuota per alcuni giorni, il computer di comando del riscaldamento collegato all'agenda personale dell'occupante della casa riduce la temperatura dei locali. E il grande distributore che consegna la merce ordinata automaticamente nella cassetta frigorifera del cliente e pianifica accuratamente il giro di consegne sostituisce numerosi viaggi di spesa individuali.

Problemi nello smaltimento

Se agiamo in modo più efficiente e più rapido, accelerano anche i nostri consumi: l'accelerazione del nostro stile di vita determinata dall'esteso collegamento in rete si ripercuote

in un veloce flusso di materiali. Le innovazioni tecniche si susseguono rapidamente e ciò che ieri era ancora l'ultimo grido, oggi è superato, non è più compatibile con altri apparecchi – o semplicemente non fa più tendenza. Sempre più spesso, quindi, vengono gettati anche oggetti che di per sé funzionerebbero ancora.

Con sistemi di riciclaggio intelligenti è possibile far fronte agli effetti negativi del crescente consumo di materiale. A tale scopo possono essere utili le tasse di smaltimento anticipate. Gli Smart Labels potrebbero inoltre contenere informazioni sui materiali che compongono un prodotto e fornire indicazioni sullo smaltimento corretto. Per la riutilizzo dei materiali sarà comunque un ostacolo il fatto che sempre più oggetti sono muniti di componenti elettroniche, separabili solo attraverso procedure complesse: i circuiti stampati, ad esempio, possono contenere fino a 400 materiali differenti. Ingredienti velenosi come metalli pesanti possono inoltre minare i piani di smaltimento in vigore.

Di quanta energia hanno bisogno gli apparecchi intelligenti?

Anche in relazione al bilancio energetico, il Pervasive Computing è un'arma a doppio taglio. Benché sia prevedibile che, singolarmente, gli apparecchi elettronici che adattano il loro fabbisogno energetico alle circostanze in modo ottimale divorano meno elettricità dei modelli precedenti «stupidi», nel frattempo sempre più oggetti sono dotati di componenti elettroniche e questo aumento dei materiali fa crescere anche il consumo di elettricità.

In molti settori, la tecnica solare offre un'opzione rispettosa dell'ambiente. Ma per far sì che le batterie solari siano sufficienti quali fonti motrici, il fabbisogno energetico dei Wearables e di altri apparecchi portatili deve essere ulteriormente ridotto. Gli esperti si aspettano che tra pochi anni i telefoni cellulari potranno coprire il loro fabbisogno energetico mediante celle solari.

Non va poi sottovalutato il fabbisogno energetico dell'infrastruttura di rete – la spina dorsale del collegamento elettronico integrale. L'infrastruttura comprende anche Internet, che continuerà ad assicurare il trasporto di dati sulle lunghe distanze. Server e altri elementi della rete in servizio continuamente sono veri e propri divoratori di elettricità. Dispongono tuttavia di potenziali di risparmio, se si riuscirà a sviluppare circuiti elettronici con minori perdite di potenza. A seconda dell'intensità con cui sarà forzata la diffusione del Pervasive Computing, gli esperti stimano che in futuro fino al 10% del consumo complessivo di elettricità potrebbe essere destinato all'alimentazione di server e altri elementi dell'infrastruttura di rete.

Quando il computer incalza

Ciò che nel caso della paziente malata di cuore può essere utilizzato quale sussidio benefico, che l'accompagna, sorveglia il battito del suo polso in modo affidabile e in caso di bisogno chiede aiuto, nel caso del malato psichico può essere visto come una catena avvilente.

Non è inoltre chiaro se anche deboli fonti di campi elettromagnetici possono avere delle ripercussioni sulla salute, se sono portate a contatto con il corpo per lungo tempo.

Gli Smart Labels e altri sistemi d'identificazione possono proteggere gli oggetti dai furti e aumentare la sicurezza. La stessa tecnologia può tuttavia essere messa al servizio di uno Stato sorvegliante, arrivando fino all'impianto di chip d'identificazione. Possono così essere tracciati facilmente profili dei movimenti ed è anche possibile ricostruire chi ha scambiato quali dati con chi. Se il Pervasive Computing dovesse affermarsi con tutta la sua forza d'urto, sarebbe inevitabile una riduzione della sfera privata, a meno che non vengano adottate opportune misure giuridiche e tecniche.

Incombe la minaccia di un'irresponsabilità disorganizzata?

Secondo il sociologo tedesco Ulrich Beck, l'«irresponsabilità disorganizzata» è una caratteristica della moderna società industrializzata. Se ora oltre ai molteplici attori sociali – individui e organizzazioni – cominciano a intervenire nei processi anche apparecchi e dispositivi tecnici, la situazione non potrà che risultare più confusa.

Di chi è la responsabilità se a causa di un errore di lettura di natura tecnica il frigorifero intelligente ordina duemila confezioni di lasagne invece di due? Dei dipendenti presso il grande distributore, che di fronte all'insolita ordinazione non sono rimasti sorpresi? Del fabbricante del software inaffidabile? O semplicemente del proprietario dell'apparecchio domestico non poi così intelligente? Questo esempio potrà sembrare anedddotico, ma sono veramente ipotizzabili conseguenze drammatiche in caso di mancato funzionamento di complessi sistemi informatici: cosa succede se il chirurgo è indotto in errore da informazioni sbagliate simulate dal suo

La palla torna indietro

In linea di principio, il Pervasive Computing ha il potenziale di accelerare e rendere più efficienti i processi. Con l'ulteriore miniaturizzazione, si potrebbe addirittura ridurre il consumo di molti materiali. L'esperienza induce tuttavia a temere che i risparmi di tempo e risorse siano annullati da un aumento delle quantità consumate.

Un esempio: Il traffico della posta elettronica (e-mail) può essere svolto nettamente più in fretta della corrispondenza postale convenzionale. Ma siccome grazie al rapido canale elettronico si tengono più contatti, oggi molte persone dedicano all'e-mail più tempo di quanto non facessero prima con la corrispondenza tradizionale. Se poi una piccola parte degli e-mail è stampata, oltre al risparmio di tempo viene meno anche l'auspicato risparmio di carta ed energia.

Gli esperti parlano di un «effetto rebound»: come una palla lanciata con troppo slancio contro una parete, il consumo di tempo e materiale rimbalza in un certo senso dietro il punto di partenza. Se i mezzi di comunicazione elettronici efficienti portano a relazioni più numerose e più intense, se il maggior bilancio per il tempo libero è utilizzato per escursioni più frequenti e più lunghe, se gli apparecchi elettronici miniaturizzati sono utilizzati in quantità sempre maggiore, alla fine dei conti non si risparmia né tempo, né energie, né materiale – al contrario.

Cartoon: Max Brugger, Luzern

robot? O se un conducente si affida per abitudine alla «cintura di sicurezza virtuale» e una volta questa non riconosce un ostacolo?

Il principio di causalità raggiunge i suoi limiti quando i sistemi d'informazione presentano una complessità che addirittura i loro inventori non intuiscono né padroneggiano. Già oggi è la norma. Con la diffusione del computer in tutti i settori della vita, le conseguenze diventeranno incalcolabili. In un mondo integralmente collegato in rete sono immaginabili anche nuove forme di criminalità informatica: l'hacker, che finora si accontentava di manipolare homepage invisibili, in futuro farà forse straripare la vasca da bagno della villa ad alta tecnologia. In generale, una società che punta sempre più sulla comunicazione senza fili e sull'elaborazione di dati digitali per svolgere processi di routine nella vita di tutti i giorni è esposta a tutte le forme di cybercriminalità, come virus informatici o riprogrammazioni non autorizzate: la società dell'informazione è vulnerabile.

«Non penso che siano i computer stessi di cui dobbiamo temere, ma piuttosto del modo in cui la nostra cultura convivrà con loro.»

Seymour Papert

Tutelare la salute e l'ambiente

Sostanzialmente, il Pervasive Computing è ancora musica del futuro. L'infrastruttura è in allestimento, la maggior parte delle applicazioni non è ancora pronta per essere immessa sul mercato. E vi sono dei margini di decisione che conviene sfruttare. Per il momento, la forma che assumerà il collegamento integrale senza fili non è ancora stata definita.

Quando all'orizzonte tecnologico si delineano nuove possibilità, è il momento di avvalersi del margine di decisione. Solo così è possibile sfruttare i potenziali positivi di una nuova tecnica e limitare i suoi effetti negativi (cfr. il riquadro sul principio di prevenzione).

Imparare a utilizzare le reti digitali

A scuola dovrebbe essere insegnato un atteggiamento consapevole e critico nei confronti dell'ambiente digitalizzato e collegato in rete. Gli adolescenti dovrebbero essere resi attenti in particolare alla manipolabilità dei contenuti digitali e imparare a valutarne l'affidabilità. Nelle università bisognerebbe invece esaminare gli effetti delle reti estese per la società e sensibilizzare gli studenti nei confronti del potenziale di adattamento delle nuove tecnologie.

Fare trasparenza e chiarire i rischi

Il Pervasive Computing non deve portare a un'ulteriore crescita del consumo energetico. Una contromisura potrebbe consistere nell'introdurre un'etichetta energetica per gli

apparecchi elettronici allacciati in permanenza alla rete elettrica. Per gli apparecchi domestici come il frigorifero, la lavatrice o la lavastoviglie, dal gennaio 2002 sono obbligatorie anche in Svizzera etichette energetiche conformi alle direttive dell'Ue (vedi anche www.etichettaenergia.ch). Queste etichette mirano a fornire le necessarie informazioni ai clienti, affinché questi possano optare per la variante più parsimoniosa al momento dell'acquisto. Per gli apparecchi della tecnologia dell'informazione e della comunicazione andrebbero concepite etichette analoghe.

Inoltre, i fabbricanti o eventualmente gli importatori di oggetti dotati di componenti elettroniche dovrebbero essere obbligati a dichiarare i dati tecnici esatti dei loro prodotti. In particolare, i dati sulla potenza di trasmissione e la radiazione assorbita durante il normale impiego dovrebbero essere indicati in modo dettagliato e separato – ad esempio quale potenza è emessa in quale stato operativo. Gli utilizzatori dovrebbero poter decidere in che misura vogliono esporsi a radiazioni non ionizzanti. La radiazione assorbita è più forte per le fonti utilizzate vicino al corpo. Il fatto che il singolo sia poi esposto ad altre fonti di radiazioni può essere controllato solo mediante misure emanate dall'alto – analogamente al fumo passivo.

Tutelare l'autonomia e la libertà di scelta

All'impostazione delle future applicazioni del Pervasive Computing dovrebbe partecipare il maggior numero possibile di gruppi sociali. La politica avrà il compito di promuovere i comportamenti che vanno incontro agli interessi della collettività e tutelano le mino-

Rispetto del principio di prevenzione

Troppo spesso si adottano misure solo quando il danno è già intervenuto o incombe una minaccia reale. Il principio di prevenzione, invece, interviene prima – e cioè quando non vi è ancora un pericolo grave – e mira a minimizzare anche i rischi su cui vi è ancora molta incertezza. In relazione alla società dell'informazione, il principio di prevenzione esige che si impedisca una diffusione irreversibile di tecnologie che potrebbero provocare gravi danni. Serve quindi anche a mantenere spazi liberi per sviluppi futuri e contemporaneamente è un elemento fondamentale dello sviluppo sostenibile, che chiede una solidarietà con le generazioni future.

ranze. L'uso di oggetti intelligenti dovrebbe restare sostanzialmente volontario e non essere imposto al singolo.

È prevedibile un bisogno d'intervento nel diritto della responsabilità civile. Il Pervasive Computing maschererà infatti sempre più le relazioni tra un'azione e le sue conseguenze. Le cause dei «guasti» saranno sempre più difficili da individuare: possono infatti essere attribuite al fabbricante dell'apparecchio, al suo utilizzatore o al programmatore del software, al gestore dell'infrastruttura di base o addirittura alle istanze statali di normalizzazione.

Il legislatore sarà probabilmente chiamato a intervenire anche nell'ambito della protezione dei dati. Gli oggetti intelligenti possono raccogliere e trasmettere dati sulla posizione e sulle transazioni dei loro utilizzatori. Potrebbe risultare difficile delimitare e definire lo scopo in applicazione del principio sancito dall'articolo 4 della legge sulla protezione dei dati, secondo cui i dati personali possono essere trattati soltanto per lo scopo indicato all'atto della loro raccolta.

Attraverso PubliForum, tavole rotonde, e altre procedure di partecipazione si potrebbe far sì che il grande pubblico non sia escluso dall'impostazione delle reti digitali del futuro.

Infine, bisognerebbe fare in modo che le persone possano anche sottrarsi alle reti integrali, se necessario. Almeno le aree sensibili – ad esempio attorno agli ospedali, agli asili o alle istituzioni culturali – potrebbero essere dichiarate zone in cui l'uso dell'elettronica è limitato, com'è il caso già oggi per motivi di sicurezza a bordo degli aeroplani. Zone di

questo tipo ricorderebbero al tempo stesso che l'onnipresenza dell'elettronica non è gradita a tutti, promuovendo così una cultura del rispetto reciproco nell'ambito dell'uso degli apparecchi elettronici.

«Ignorare il potenziale della tecnologia di controllare gli individui e limitare le libertà è ingenuo tanto quanto concentrarsi solo sui suoi svantaggi.»

Michael Lyons

Die Studien des Zentrums für Technologiefolgen-Abschätzung TA-SWISS sollen möglichst sachliche, unabhängige und breit abgestützte Informationen zu den Chancen und Risiken neuer Technologien vermitteln. Deshalb werden sie in Absprache mit themenspezifisch zusammengesetzten Experten-Gruppen erarbeitet. Durch die Fachkompetenz ihrer Mitglieder decken diese so genannten **Begleitgruppen** eine breite Palette von Aspekten der untersuchten Thematik ab.

Le Centre d'évaluation des choix technologiques TA-SWISS se doit, dans toutes ses études sur les avantages et les risques potentiels des nouvelles technologies, de fournir des informations aussi factuelles, indépendantes et étayées que possible. Il y parvient en mettant chaque fois sur pied un **groupe d'accompagnement** composé d'experts choisis de manière à ce que leurs compétences respectives couvrent ensemble la plupart des aspects du sujet à traiter.

Gli studi del Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche TA-SWISS devono fornire informazioni il più possibile fattuali, indipendenti e fondate sulle opportunità e sui rischi delle nuove tecnologie. Per questo motivo, sono realizzati in collaborazione con gruppi di esperti in materia. Grazie alla competenza dei loro membri, questi cosiddetti **gruppi d'accompagnamento** coprono un ampio ventaglio di aspetti della tematica esaminata.

Studies carried out by the Centre for Technology Assessment TA-SWISS are aimed at providing information concerning the advantages and risks of new types of technology which is as factual, independent and broad as possible. For this reason they are conducted in collaboration with groups of experts in the corresponding field(s). Thanks to the expertise of their members, these so-called **supervisory groups** cover a broad range of aspects of the issue in question.

Folgende Personen wirkten bei der Studie «Das Vorsorgeprinzip in der Informationsgesellschaft» in der **Begleitgruppe** mit:

Le groupe d'accompagnement de l'étude «Le principe de précaution dans la société de l'information» se composait des personnes suivantes:

Il gruppo d'accompagnamento dello studio «Il principio di prevenzione nella società dell'informazione» era composto dalle seguenti persone:

The following people were members of the **supervisory group** for the «The precautionary principle in the Information Society» study:

Prof. (em.) Dr. Albert Kündig, Institut für Kommunikationstechnik, ETH Zentrum, Zürich, Präsident der Begleitgruppe

Dr. Bernard Aebischer, Centre for Energy Policy and Economics, ETH Zentrum WEC, Zürich

Dr. Jürg Baumann, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern

Sabine Brenner, Bundesamt für Kommunikation, Biel

Carmen Baumeler, Institut für Elektronik, ETH, Zürich

Dr. Regula Gysler, Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz, Dürnten

Prof. Dr. Peter Leuthold, Institut für Kommunikationstechnik, ETH Zentrum, Zürich

René Longet, Equiterre, Genève

Dr. Mirjana Moser, Bundesamt für Gesundheit, Bern

Prof. Dr. Beat Sitter-Liver, Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, Bern

Dr. Walter Steinlin, Swisscom, Bern

